

O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO SE APRESENTA AS PARTES COM DIFERENTE FORÇA ECONÔMICA: uma análise sob os aspectos da Função Social do contrato e o princípio da Boa-Fé.

*Antonia Jéssyca Bezerra Rozado
Débora Kaliny Fernandes Dantas¹*

RESUMO

Este trabalho articular apresenta-se como uma análise descritivo-exploratória sobre a O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO SE APRESENTA AS PARTES COM DIFERENTE FORÇA ECONÔMICA: Uma análise sob os aspectos da Função Social do contrato e o princípio da Boa-Fé. Partindo-se de entendimentos doutrinários e jurisprudenciais no ordenamento jurídico brasileiro, expõem-se noções gerais sobre os Contratos, histórico, conceitos, elementos de validade, classificação, princípio da boa-fé, *cláusula rebus sic stantibus*, princípio da função social do contrato, somando-se à implicação dos contratos de prestação de serviço e todas as suas consequências para, enfim, apresentar uma análise do contrato de prestação de serviço entre empresas de diferentes forças econômicas. A metodologia utilizada foi a da pesquisa bibliográfica que incluiu a colheita de informações nas principais doutrinas e decisões judiciais.

PALAVRAS-CHAVES: Função social—prestação de serviço- boa-fé.

ABSTRACT

This joint work is presented as a descriptive and exploratory analysis of the POWER DIFFERENT COMPANIES AMONG SERVICE CONTRACT ECONOMIC: An analysis from the aspects of Social Function of the contract and the principle of Good Faith. Starting from doctrinal and jurisprudential understanding in the Brazilian legal system, expose themselves general notions on Contracts, history, concepts, valid elements, classification, principle of good faith, rebus sic stantibus principle of the social function of the contract, adding to the involvement of service delivery contracts and all its consequences to finally present an analysis of the provision of service contract between different economic forces companies. The methodology was the literature search that included collecting information on the main doctrines and judgments.

KEYWORDS: Contract aleatório- imprevisão- jurisprudential theory of vision.

Sumário: INTRODUÇÃO. 1 DA TEORIA GERAL DOS CONTRATOS. 1.1 Histórico. 1.2. Conceito. 1.3 Elementos de Existência e Validade dos contratos. 1.4 Classificação dos contratos. 1.5 Princípio da Boa-Fé. 1.6 Cláusula “*rebus sic stantibus*”. 1.7 Função Social do Contrato. 2 DA DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 2.1 Histórico. 2.2 Definição. 2.3 Elementos de Existência e Validade do contrato de prestação de serviços. 2.4 Características do contrato de prestação de serviços. 2.5. Das obrigações contratuais. 3 UMA ANÁLISE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

¹ As autoras são alunas do 9º semestre do curso de direito da Faculdade Católica Rainha do Sertão-FCRS.

SERVIÇOS QUANDO SE APRESENTA AS PARTES COM DIFERENTE FORÇAS ECONÔMICAS (PORTE). 3.1 Introdução. 3.2 Aspectos a serem analisados entre as partes contratantes na Prestação de Serviço. CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS.

INTRODUÇÃO

O contrato de prestação de serviços é, em sua essência, um negócio jurídico complexo, até mesmo pela disposição de seu objeto: prestação humana, provento do esforço e intelecto de pessoas. O ponto nevrálgico do tema em questão reside no momento da execução do contrato em que uma das partes (empresas) encontra-se em situação de hipossuficiente. Situações estas que corresponderiam a um desequilíbrio entre ônus e vantagens, ou existência de cláusulas injustas, ou ocorrências de riscos não assumidos ou, até mesmo, o momento de rescisão contratual.

Objetiva-se, genericamente com este artigo, expor as soluções legais dispostas em nosso ordenamento civil pátrio para o equacionamento do desequilíbrio agora ocorrido ainda durante a execução do contrato de prestação de serviço. Especificamente, pretende-se:

- i. Apresentar noções gerais da teoria dos contratos: conceito, classificação, elementos de validade e princípios.
- ii. Expor uma descrição técnico-jurídica do contrato de prestação de serviços conforme parâmetros da legislação cível nacional.
- iii. Analisar o contrato de prestação de serviços quando se apresenta as partes com diferentes forças econômicas.

A metodologia empregada para a elaboração deste artigo foi puramente a pesquisa bibliográfica, correspondendo a leituras de doutrinas clássicas, livros de direito civil, artigos relacionados ao tema; bem como, a pesquisa virtual.

1. DA TEORIA GERAL DOS CONTRATOS.

1.1. Histórico.

Os contratos se originaram no Direito Romano, e correspondia ao ato pelo qual o credor submetia o devedor ao seu poder, em virtude do inadimplemento de uma obrigação.²

Entendemos, contudo que, o Direito Romano “não se apresenta como um todo unitário, mas como a conjugação de vários sistemas, ou melhor, como um processo evolutivo que nasce, desenvolve-se, atinge o apogeu e decai, até compilar-se no *Corpus Iuris Civilis*”.³

Logo quando surgiram os contratos, para a sua formação, se fazia necessário além do acordo de vontade entre as partes, a observância de uma forma consagrada.

Deste modo, destaca Cezar Fiuza (2014, p.504):

A razão do formalismo tinha caráter religioso e prático. Os contratos só seriam abençoados pelos deuses se seguissem os rituais adequados. Na prática, porém, as razões se deviam à pouca e difícil utilização da escrita, o que levava aos extremados rituais orais. Afinal, *verba volant*, i.e., as simples palavras voam.

Os pactos, por sua vez, eram celebrados sem qualquer obediência à forma, bastando o acordo de vontades. Não sendo previsto em lei, não lhes era atribuída a proteção do *actio*, ou seja, se uma das partes não cumpria o prometido, a outra não poderia mover-lhe nenhuma ação.

Desta forma, mais adiante, é sabido que surgiram novos contratos celebrados por *solo consensu*, ou seja, aquelas negociações em que, se fazia necessária apenas existência inequívoca da vontade de contratar entre as partes, quer dizer, não era preciso se observar as formalidades existentes na época. São exemplos de contratos celebrados por meio do *solo consensu*: venda; locação; mandato e sociedade.

1.2. Conceito de Contrato.

Os contratos são negociações jurídicas lícitas que dependem do acordo de vontade entre duas ou mais pessoas, se classificando assim, como, pactos bilaterais ou plurilaterais.

Cezar Fiuza (2014) compreende:

² SERPA LOPES. Curso de direito civil. 7. Ed, vol. III, p. 14

³ AMARAL. Direito Civil: introdução. 2. Ed., p.106

Contrato é o ato jurídico lícito, de repercussão pessoal e socioeconômica, que cria, modifica ou extingue relações convencionais dinâmicas, de caráter patrimonial, entre duas ou mais pessoas de Direito Privado, que, em regime de cooperação, visam atender os desejos ou necessidades individuais ou coletivas, em busca da satisfação pessoal, assim promovendo a dignidade da pessoa humana.

Com isso, é mister salientar a finalidade das negociações, cuja principal, como podemos observar no conceito acima citado, é a de satisfazer no momento da execução do pacto o desejo manifestado no momento da sua celebração.

Carlos Roberto Gonçalves (2014, p.21) destaca:

O contrato é o mais comum e a mais importante fonte de obrigação, devido às suas múltiplas formas e inúmeras repercussões no mundo jurídico. Fonte de obrigação é o fato que lhe dá origem. Os fatos humanos que o Código Civil brasileiro considera geradores de obrigação são: a) os contratos; b) as declarações unilaterais da vontade; e c) os atos ilícitos, dolosos e culposos.

Segundo Gonçalves (2014, p.22), o contrato nada mais seria do que uma espécie de negócio jurídico que, para a sua formação, depende do acordo de vontade entre duas ou mais pessoas.

Portanto, de acordo com o Direito Brasileiro, os contratos são convênios lícitos firmados por duas ou mais pessoas, capazes de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial.

1.3 Elementos de Existência e Validade dos contratos.

Para que um contrato produza, os efeitos desejados pelas partes, no momento da sua celebração, de forma válida, far-se-á necessário o preencher certos requisitos de validade que deve estar presente antes (pressupostos) e durante (elementos do contrato) a celebração.

Os requisitos de validade dos contratos, segundo a doutrina majoritária, se subdividem em: a) requisito subjetivo também chamados de pressuposto de validade; b) requisito objetivo e c) requisito formal.

Quanto ao requisito subjetivo, conforme preceitua Cezar Fiuza (2014) se divide em:

- a) Capacidade- As partes contratuais devem ser capazes, ou seja, maiores de 18 anos ou emancipada. Tal é a capacidade de fato, ou genérica. Além desta, deve-se atentar para a chamada capacidade negocial ou contratual, exigida pela lei em certos contratos.
- b) Consentimento- A liberdade de contratar, de expressão da atuação livre é princípio informador do Direito Contratual, embora admita exceções. Consentimento é, portanto, a livre expressão do agir.
- c) Pluralidade de partes- É totalmente redundante falar que, para que haja contrato, são necessárias, pelo menos, duas pessoas, sejam físicas ou jurídicas. O próprio nome indica a pluralidade de partes: com + trato, ou seja, trato com alguém.

Quando aos requisitos objetivos se classificará em: a) Quanto a possibilidade: o objeto do contrato deve ser possível tanto em relação a matéria como também no que diz respeito ao processo; b) Lícito: além de possível o objeto deve ser lícito, ou seja, objeto não reprovável em lei; c) Determinabilidade: assim como o objeto deve ser possível e lícito, ele também deve ser determinado ou determinável no momento da sua celebração ou execução e d) Economicidade- o objeto deve ser precedido de valor econômico, ou seja, podendo assim sofrer avaliação em pecúnia.

Por fim, se prever o requisito formal, cujo qual está relacionado a forma de como o contrato é celebrado, podendo ser: por escrito, verbalmente, por meio de mímicas, tacitamente ou presumidamente.

1.4 Classificação dos contratos.

Os contratos eles se interligam em vários ramos passíveis de disciplinas e regras peculiares. Contudo é importante defini-las para que possamos entender suas particularidades.

Desta forma, o doutrinador Gonçalves (2014,p. 91) classifica-os:

- a) *Quanto aos efeitos*, em **unilaterais**, aquele contrato em que apenas uma das partes tem direito e a outra parte deveres; **bilaterais** ambas as partes possuem direitos e deveres; e **plurilaterais; gratuitos** - contratos que inexistem qualquer ônus

de vantagens obtida pelas partes; e **onerosos** - cujas negociações comportam vantagens obtidas pelas partes. Os últimos subdividem-se em comutativos e aleatórios, e estes, em aleatórios por natureza e acidentalmente aleatórios.

b) *Quanto à formação*, em **paritários**- aqueles contratos em que as partes discutem as cláusulas que o formarão, **de adesão**-aquele contrato em que as cláusulas que o formam são discutidas, unicamente, por uma das partes; e **contratos-tipo**.

c) Quanto ao momento de sua execução, em de **execução instantânea** – aquela negociação que a execução se dá no momento da celebração; **diferida** – a execução se dá em momento superior a celebração; e de **trato sucessivo** ou em prestações- que é aquele contrato em que a execução se dará por partes, ou seja, as soluções são periódicas.

d) *Quanto ao agente*, em **personalíssimo ou intuito personae**- sua realização se dá na confiança recíproca entre as partes; e **impessoais**- aqueles contratos que é irrelevante quem irá satisfazer a obrigação, ou seja, nessa espécie de contrato o grande objetivo é o cumprimento da obrigação, independentemente de quem a faça; **individuais**- contratos que apenas as partes que o celebraram é que ficam obrigadas; e **coletivos**- negociações formadas pelas vontades, conjuntas, de grupos organizados, contudo todos aqueles que integram tal grupo ficam obrigados.

e) *Quanto ao modo por que existem*, em seus **principais** , **acessórios** ou **adjetos** e **derivados** ou **subcontratos**;

f) *Quanto à forma*, em **solenes ou formais**- para esses tipos de contratos, além do acordo de vontade entre as partes exige-se também o cumprimento de uma solenidade; e **não solenes** ou **de forma livre**- não exige-se o cumprimento de solenidades; **consensuais**- são aqueles acordos que são considerados concluídos no momento do acordo entre as partes; e **reais**- aqueles contratos que só são considerados concluídos após o cumprimento da obrigação.

g) *Quanto ao objeto*, em **preliminares ou pactum de contrahendo** - são aquelas vontades apenas demonstradas porém ainda não contratadas e **definitivo**- aqueles acordos firmados pelas partes contratantes com caráter definitivo.

h) *Quanto à designação*, em **nominados**- negociações que possuem nome próprio estabelecido pelos costumes e **inominados**- são os contratos que foi atribuído nome próprio, muito embora sejam celebrados, **típicos**- pactos que possuem tipificação legal; e **atípicos** – negociações regidas pelas normas gerais das obrigações, contratos similares, não possuindo assim, previsão legal; **misto**- são aqueles derivados da junção de outros contratos.

1.5 Princípio da Boa-Fé

No mundo contratual, a Boa-Fé se apresenta de duas formas: a Forma Objetiva e a Forma Subjetiva.

A Boa-Fé subjetiva diz respeito à doutrina interna, ou seja, conhecimentos ou desconhecimentos intrínsecos.

Porém, princípio da boa-fé contratual se refere à boa-fé objetiva que está regularizada nos artigos 113, 187 e 422 do Código Civil, respectivamente *in verbis*:

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Deste modo, a boa-fé objetiva nada mais é do que o comportamento das partes na fase contratual, ou seja, as partes devem agir com honestidade e correção adquirindo assim uma confiança recíproca.

Destarte a citação de Cezar Fiuza (2014):

Este princípio vem substituir o antigo princípio do *neminem laedere*. Diferente deste em que as partes só devem agir com honestidade e lealdade, como têm o direito de esperar que a contraparte aja assim. Em outras palavras, cada uma das partes contratantes tem o direito de confiar na outra. Essa a nuance que, a meu ver, torna o princípio da boa-fé diferente do antigo *neminem laedere*. caso contrário, seria de se pressupor que, antes do moderno princípio da boa-fé, as partes podiam ser desonestas, o que seria absurdo pensar. Nunca se admitiu a desonestidade e a deslealdade. O que o princípio da boa-fé introduz é exatamente esse direito de confiar na outra parte, de esperar dela conduta leal e cooperativa.

Portanto o princípio da boa-fé objetiva determina condutas que deve ser observadas pelas partes contratantes, qual seja: a honestidade, lealdade, retidão de propósitos, a prestação de informações, entre outros. Todos esses caracteres devem constar na conduta das partes negociantes, tendo em vista a busca pela satisfação pactual.

1.6 Cláusula “*rebus sic stantibus*”.

A cláusula *rebus sic stantibus*, também conhecida por parte da doutrina como Teoria da Imprevisão e Teoria da Onerosidade Excessiva, apesar de ser pouco

conceituada, é entendida como a possibilidade de uma revisão contratual, em virtude de um evento extraordinário e imprevisível que acarretou um desequilíbrio na negociação.

De acordo com BORGES (2002, p.80) a cláusula *rebus sic stantibus*:

“A “teoria da imprevisão” é o remédio jurídico a ser empregado em situações de anormalidade contratual, que ocorre no campo extracontratual— ou “aura” das convenções -, de que se podem valer as parte não enquadradas em situação moratória preexistente, para adequar ou extinguir os contratos – neste caso com possibilidades indenizatórias – sobre os quais a incidência de um acontecimento imprevisível (entendido este como aquele evento ausente dos quadros do cotidiano, possível, mas não provável), por elas não provocado mediante ação ou omissão, tenha causado profunda alteração na base contratual, dando origem a uma dificuldade excessiva de adimplemento ou modificação depreciativa considerável da prestação, se sorte a fazer nascer uma lesão virtual que poderá causar prejuízos àquele que, em respeito ao avençado, se disponha a cumprir a obrigação assumida.

Contudo, para se aplicar a cláusula *rebus sic stantibus*, far-se-á necessário atentar para 5 (cinco) requisitos, quais são:

- a) **execução futura**, tem que ser um contrato onde o seu adimplemento se dá de uma vez só, mas em momento futuro, ou aquele em que o seu adimplemento se dá em prestações periódicas.
- b) **pré-estimado**, se refere aqueles negócios jurídicos que as suas prestações são certas e determinadas.
- c) **alteração das condições ambientes**, deve ocorrer uma alteração no ambiente, principalmente das econômicas, no momento da execução do contrato.
- d) **evento extraordinário e imprevisível**, faz *jus* a aplicação da cláusula *rebus sic stantibus*, fato que impossibilita o cumprimento da obrigação tem que ser oriundo de um vento alheio ao contrato.
- e) **oneridade excessiva** para uma das partes, ou seja, o fato tem que provocar um desequilíbrio na relação contratual.

Contudo a teoria da imprevisão produz alguns efeitos, cujos mesmos poderá recair tanto da liberação do devedor, quanto da redução do valor devido.

Sobre os efeitos da cláusula *rebus sic stantibus*, preceitua VENOSA(2014, p.510):

[...]Se o devedor, porém, pede exclusivamente a extinção da obrigação, não poderá o juiz decidir fora do pedido. Conveniente que, ao ser proposta ação, seja dada margem, quando possível, ao magistrado de reduzir o valor da prestação. Denota boa-fé o contratante que quer pagar o justo, diferentemente daquele que simplesmente deseja livrar-se da obrigação. A questão, todavia, é de exame do caso concreto.

Deste modo, BEÓ (2004, p. 138) ensina,

Quanto aos efeitos, a cláusula *rebus sic stantibus* permite, sem dúvida, nos contratos em que se considerar possível sua aplicação, a revisão das cláusulas contratuais com vistas a restabelecer o equilíbrio que se presume existente em um contrato comutativo.

É oportuno ressaltar que, só poderão ser objetos de pedido, as obrigações ainda não efetuadas, tendo em vista que as obrigações já efetuadas já estão extintas (VENOSA, 2014).

1.7 Função Social do Contrato

A função Social do contrato tem tipificação legal no artigo 421 do Código Civil de 2002 a preceituar: “A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”.

Com isso, Cesar Fiuza (2014) ensina a função Social do contrato como:

É com base no princípio da função social dos contratos que muitos problemas contratuais serão solucionados. Assim, que solução deverá ser adotada no caso de a execução de um contrato levar a empresa à falência? Ora, não é objetivo de nenhum contrato levar qualquer das partes a tal situação, gerando desemprego e pobreza. Assim, a execução do contrato em tela pode ser processada não do modo tradicional, mas de modo a evitar a falência da empresa. Essa solução só é viável diante do princípio da função social dos contratos.

Alguns doutrinadores entendem como um subprincípio da função social do contrato, o princípio da conservação ou preservação dos contratos, cujo mesmo defende a manutenção dos contratos sempre que possível.

Contudo, o princípio da função social produz dois efeitos, quais são:

- a) Efeito interno ou *inter partes*- Que segundo Gosson (2013, p.52) avalia o impacto da função social naquilo que o objeto do contrato espalha no âmbito das partes contratantes;
- b) Efeito externo ou *ultra partes*- permite terceiros, que não fizeram parte do contrato, sejam afetados por ele.

Portanto, o princípio da função social do contrato contempla a demanda social da coletividade, pois ele propõe um equilíbrio social pacificadora na relação contratual,

protegendo a coletividade, como por exemplo, os contratos consumista, como também terceiros que podem sofrer ou causar danos à relação contratual estipulada e conhecida.

2. DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2.1. Histórico

No direito romano o termo locação era utilizado tanto para os contratos que tinham finalidade de ceder o uso de uma coisa, quanto para aqueles relacionados à prestação de um serviço, que antigamente, este, estava atrelado ao trabalho escravo.

Nesse sentido, o Código Civil de 1916 á luz do direito romano, tratou sob o Título Locação, três seções independentes, sendo estas, da locação de coisas, da locação de serviços e da empreitada.

Entretanto, atualmente, essa sistematização foi rejeitada pela doutrina e pelos novos códigos, que disciplinam de maneira autônoma os contratos de prestação de serviços, de trabalho, de empreitada, de agência e de aprendizagem, limitando a palavra *locação* para denominar somente o contrato que tem o objetivo de proporcionar a alguém o uso e o gozo temporários de uma coisa infungível, por meio de uma contraprestação pecuniária (GONÇALVES, 2014⁴).

Desse modo, a chamada locação de serviços foi dividida em duas formas autônomas, sendo a primeira o contrato de trabalho, submetido às leis de ordem pública e, como segundo os contratos de prestação de serviços, regulados pelo Código Civil de 2002, no que tange a empreitada, esta não se aplica mais ao conceito de locação, tendo em vista que sua finalidade se refere à construção.

Ressalta-se que foi necessário a alteração feita pelo legislador, em relação a expressão “locação de serviço” por “prestação de serviço”, uma vez que aquela está atualmente, voltada apenas para as coisas, pois com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, não é correto denominar locação de serviços quando o objeto se tratar de pessoas, como acontecia em épocas passadas, na qual a escravidão era algo normal e as pessoas eram tidas como coisas.

Vale salientar que, com o advento da legislação trabalhista, os contratos de prestação de serviço realizado por pessoa física que possuísse elementos de subordinação,

⁴ GONÇALVES, Carlos Roberto. Curso civil brasileiro, volume 3, contratos e atos unilaterais. 11ª ed. São Paulo. Saraiva, 2014, p. 360.

alteridade, habitualidade, pessoalidade, onerosidade, passaram ser regulados pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Dessa forma, aplica-se o regime do Código Civil de 2002, aos contratos de prestação de serviços que tratem de relação de trabalho, conforme o artigo 593 do referido código, *in verbis*: “A prestação de serviço, que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou a lei especial, reger-se-á pelas disposições deste Capítulo”.

Obsta, também, que o Código de Defesa do Consumidor disciplina sobre a qualidade do produto e serviços, bem como busca proteger o consumidor na relação de consumo, pois tem este como parte vulnerável. Deste modo, a parte que trata de prestação de serviço no Código Civil, será mais aplicada ao prestador de pequeno porte (pessoa física ou jurídica) e, ao trabalhador autônomo, isto é, os profissionais liberais, por exemplo.

2.2 Conceitos de Contrato de Prestação de Serviços

O contrato de prestação de serviços (*locatio operarum*) é o negócio jurídico pelo qual alguém (prestador) obriga-se a realizar uma determinada atividade de natureza lícita, no interesse de outrem (tomador), por meio de certa e determinada remuneração (TARTUCE, 2014⁵).

O Código Civil em seu artigo 594 esclarece que a prestação de serviço será “toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição”, entretanto, esse trabalho poderá ser tanto braçal quanto intelectual.

Diante do conceito acima mencionado, depreende-se que o contrato de prestação de serviço é sinalagmático, oneroso, consensual, de duração continuada e não solene.

Trata-se de um contrato sinalagmático, ou bilateral, tendo em vista gerar a ambas as partes contratantes obrigações, afinal, cabe ao prestador realizar o serviço e, ao tomador o dever de remunerá-lo pela atividade feita.

Já sua onerosidade decorre dos benefícios para ambos os contratantes, bem como, é consensual, pois necessita do consentimento tanto de um como do outro contratante pra ser perfeito. Não solene, tendo em vista que o código civil, não determina uma forma específica de sua celebração, podendo ser realizado tanto por escrito ou verbalmente.

⁵ TARTUCE, Flávio.. Direito civil, v. 3, teoria geral dos contratos e contratos em espécie. 9ª ed. São Paulo. Método, 2014, p. 471.

Ressalte-se que a remuneração da parte que presta o serviço se dá sob a forma de retribuição pecuniária, entretanto, isso não impede ser convencionado em outras espécies de remuneração, como, fornecimento de moradia, alimentos, vestuário, entre outros (GONÇALVES, 2014⁶).

Quando houver a ausência do valor ou, quando não houver acordo entre as partes, “fixar-se-á por arbitramento a retribuição, segundo o costume do lugar, o tempo de serviço e sua qualidade”(CC, art. 596). Complementa o art. 597 do CC/02 que “a retribuição pagar-se-á depois de prestado o serviço, se, por convenção, ou costume, não houver de ser adiantada, ou paga em prestações”.

2.3 Elementos de Existência e Validade do contrato de prestação de serviços

O contrato de prestação de serviços possui três elementos essenciais, sendo estes, o objeto, o consentimento e, a remuneração.

O objeto se refere á prestação da atividade da pessoa, podendo ser exercida de forma intelectual, material ou física. Já o consentimento, se concretiza por meio escrito ou verbal, podendo ser, também, implícito, quando se considera no próprio fato da prestação de serviço. Quanto à remuneração, isto é, retribuição, esta se dá em regra em pecúnia, porém poderão existir outros meios de pagar a prestação de serviço, tais como, alimentos, transporte, vestuários e, outros.

De outro modo, para o doutrinador César Fiuza⁷ (2014, p. 688), o preço não será um elemento essencial, tendo em vista que poderá a prestação de serviço ser gratuita, assim, somente serão elementos da prestação de serviço, o objeto e o consenso (*res et consensus*).

2.4 Características do contrato de prestação de serviços

As características do contrato de prestação de serviço estão previstas no Título VI, em seu Capítulo VII, do Código Civil, entre os artigos 593 a 609.

No artigo 595 do Código Civil, estabelece que quando uma das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

⁶ GONÇALVES, Carlos Roberto. Curso civil brasileiro, volume 3, contratos e atos unilaterais. 11ª ed. São Paulo. Saraiva, 2014, p. 363.

⁷ FIUZA César. Direito civil, curso completo. 17ª ed. São Paulo. Revistas dos Tribunais, 2014, p. 688.

Ademias, consoantes aos artigos 596 e 597, do referido código, depreende-se que caso não haja sido estipulado, nem chegado em acordo as partes, será fixado por arbitramento a retribuição, mediante o costume do lugar, do tempo de serviço e sua qualidade, bem como, a retribuição poderá ser paga depois de prestado o serviço, se, por convenção, ou costume, não houver de ser adiantada, ou paga em prestações.

Ao prestador de serviço contratado para certo e determinado trabalho, entender-se-á que se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com as suas forças e condições (art. 601, CC/02).

Outra característica do contrato de prestação de serviço é que tomador não poderá transferir a terceiro o direito aos serviços ajustados, bem como, o prestador de serviço não poderá fazer-se substituir por outrem, sem consentimento daquele que o contratou, isto é, o tomador (art. 605, CC/02).

2.5 Das obrigações contratuais

Com esteio nos ensinamentos do doutrinador César Fiuza (2014, p. 689), a obrigação do prestador de serviço será a de executar o serviço assumido perante o tomador, *in verbis*:

“As obrigações de quem põe à disposição sua força de trabalho podem ser resumidas em basicamente uma, qual seja, bem realizar o serviço assumido no tempo, local e dentro das especificações combinados, sempre sob a orientação e fiscalização do tomador”.

Destarte destacar que, caso o serviço prestado for por pessoa sem título de habilitação técnica, como por exemplo, corretor não credenciado, ou, que não preencha os requisitos previstos em lei, este não poderá cobrar a retribuição em face do serviço prestado, todavia, se o trabalho acarretar alguma vantagem á outra parte contratante, bem como estiver presente à boa-fé do prestador de serviço, o juiz poderá atribuir ao mesmo uma compensação razoável, exceto quando, este serviço for de natureza de ordem pública, tendo em vista que algumas atividades necessitam de conhecimentos específicos, como por exemplo a área médica (DINIZ, 2009⁸), conforme o artigo 606, parágrafo único, do Código Civil:

Art. 606. Se o serviço for prestado por quem não possua título de habilitação, ou não satisfaça requisitos outros estabelecidos em lei, não poderá quem os

⁸DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, teoria das obrigações coOncratuais e extracontratuais. v. 3. 25ª ed. São Paulo. Saraiva, 2009, p. 296.

prestou cobrar a retribuição normalmente correspondente ao trabalho executado. Mas se deste resultar benefício para a outra parte, o juiz atribuirá a quem o prestou uma compensação razoável, desde que tenha agido com boa-fé.

Parágrafo único. Não se aplica a segunda parte deste artigo, quando a proibição da prestação de serviço resultar de lei de ordem pública.

Em contrapartida, a obrigação do tomador será a de remunerar o serviço contratado de acordo com o que foi ajustado mediante contrato, assim como, prover meios necessários para facilitar o cumprimento da parte que assumiu o compromisso de prestar o serviço.

Ressalte-se que, se caso alguém alicie pessoa que estava obrigada, por contrato escrito, a prestar serviços a outrem, deverá pagar ao prejudicado a importância equivalente a dois anos de serviço, nos termos do art. 608 do CC/02.

Tendo a finalidade de limitar a prestação de serviço por tempo muito longo, o código civil estabeleceu o tempo de duração do contrato por até quatro anos, *in verbis*:

Art. 598. A prestação de serviço não se poderá convencionar por mais de quatro anos, embora o contrato tenha por causa o pagamento de dívida de quem o presta, ou se destine à execução de certa e determinada obra. Neste caso, decorridos quatro anos, dar-se-á por findo o contrato, ainda que não concluída a obra.

Contudo, nada impede que findo o quadriênio, novo contrato seja ajustado entre as partes pelo mesmo prazo, bem como, não será nula a avença celebrada por tempo superior a quatro anos, podendo nesse caso o magistrado diminuir o excesso ao tempo limite permitido em lei (GONÇALVES, 2014⁹).

Outrossim, o contrato de trabalho será extinto mediante diversas hipóteses estabelecidas em lei, sendo estas, sem justa causa ou, pela justa causa, fundada na culpa de uma das partes ou, sem a culpa de uma das partes. O artigo 607 do Código Civil dispõe que acarretará o término do contrato de prestação de serviço com a morte de qualquer das partes, assim como, pelo escoamento do prazo, pela conclusão da obra, pela rescisão do contrato mediante aviso prévio, por inadimplemento de qualquer das partes ou pela impossibilidade de continuação, motivada por força maior.

Nesse sentido, quando o contrato for extinto o prestador de serviço terá o direito de exigir do tomador a declaração de que o contrato está findo, mesmo quando o prestador de serviço for despedido sem justa causa, ou se tiver havido motivo justo para deixar o serviço, assim como estabelece o artigo 604 do Código Civil de 2002.

⁹GONÇALVES, Carlos Roberto. Curso civil brasileiro, volume 3, contratos e atos unilaterais. 11^a ed. São Paulo. Saraiva, 2014, p. 364.

3. UMA ANÁLISE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO SE PRESENTA AS PARTES COM DIFERENTES FORÇAS ECONÔMICAS .

3.1 Introdução

As prestações de serviços, como vimos, devem ser exercidas da maneira de como está prevista no contrato, não podendo, a mesma, atingir finalidade diversa da pactuada.

Nos contratos de prestação de serviço além de não poderem existir cláusulas que reduzam à quantidade e qualidade do contratante, assim como as que tornem desproporcional a remuneração do prestador de serviço em relação à atividade oferecida, nos contratos de prestação de serviços as partes (contratante e contratado) deve permanecer em um patamar de igualdade, tendo em vista que, em casos de onerosidade excessiva para um dos componentes da relação contratual, terá como consequência, a ocultação de benefício para sociedade.

3.2 Aspectos a serem analisados entre as partes contratantes na Prestação de Serviço.

Conforme previsão legal no Código Civil, as cláusulas contratuais que limitem a prestação de serviço, são tidas como **cláusulas abusivas**, cuja às mesmas, se colocadas em exercício, assim sendo, a parte desfavorecida deverá ser indenizada pelas partes em que as cláusulas abusivas favoreceu.

Deste modo, vale destacar que, nos negócios jurídicos, não sendo diferente nos contratos de prestação de serviços, é vedada a existência de **onerosidade excessiva** para uma das partes que compõe o acordo, tendo em vista que, a principal finalidade dos acordos judicial é atender o interesse coletivo, ou seja, buscar benefícios para a sociedade. Isto posto, um contrato extremamente oneroso para uma das partes, desvirtuaria a função social daquele pacto forense.

Nota-se que com fulcro na função social do contrato, a relação contratual deve ser equilibrada, tendo em vista que as condições estabelecidas para ambas às partes devem ser proporcionais, contudo, em grande parte dos casos, já é intrínseco que as partes possuam uma desigualdade de forças, nesse sentido, será aplicado a esse tipo de situação uma forma de igualdade denominada “substancial”, que consistirá em trazer a

essa relação contratual um equilíbrio de forças, sendo por meio de cláusulas presentes no contrato que dará de certa forma mais benefícios a parte mais enfraquecida.

Destarte que em regra, os **riscos** do contrato devem ser assumidos por ambas as partes de igual modo, contudo, quando um dos contratantes for hipossuficiente, caberá a outra parte assumir a maior parte dos eventuais ônus contratuais, em contrapartida, o contrário será inadmissível dentro da relação jurídica.

No tocante as formas de extinção do contrato de prestação de serviço, faz-se necessário destacar quanto a rescisão unilateral. O Código Civil de 2002 estabelece em seus artigos 602 e 603, *in verbis*:

Art. 602. O prestador de serviço contratado por tempo certo, ou por obra determinada, não se pode ausentar, ou despedir, sem justa causa, antes de preenchido o tempo, ou concluída a obra.

Parágrafo único. Se despedir sem justa causa, terá direito à retribuição vencida, mas responderá por perdas e danos. O mesmo dar-se-á, se despedido por justa causa.

Art. 603. Se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, a outra parte será obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida, e por metade a que lhe tocava de então ao termo legal do contrato.

Consoante aos artigos acima transcritos depreende-se que caso o prestador de serviço rescinda o contrato sem um justo motivo, este receberá apenas a remuneração vencida, bem como, responderá por perdas e danos, ressalte-se que o mesmo sofrerá as mesmas consequências quando for despedido por justa causa. De outro modo, ao tomador que rescindir o contrato sem justa causa, este terá que pagar por inteiro a remuneração vencida, além de pagar a metade da remuneração que faltasse até o fim do prazo que tinha sido estipulado em contrato.

Ademais, com fulcro no art. 473, parágrafo único do Código Civil, quando umas das partes contratantes realizaram investimento considerável para seu exercício, deverá ser notificada sobre a rescisão com certo prazo de antecedência, afinal, no caso em que as partes do contrato de prestação de serviço, por exemplo, forem empresas que possuam força econômica diversas, será dado a empresa mais fraca tempo suficiente para se preparar para o término daquele serviço.

Considerações Finais

Portanto, é importante destacar que, existe na realidade fática a subordinação de partes contratuais mais fracas sob as mais fortes na relação contratual(ex. empresas de pequeno potencial econômico sob empresas de grande porte), tendo em vista que as primeiras se sujeitam a acordar cláusulas tidas como abusivas impostas pelas segundas, tendo em vista a sua real manutenção empresarial.

Deste ponto, podemos perceber que esse tipo de relação entre empresas de diferentes portes econômicos merece atenção estatal, visto que, assim como todo negócio jurídico, é passível de eventuais desequilíbrios pactuais, devendo, as mesmas, nessas situações, sofrer intervenção do estado para que possam cumprir com os princípios basilares das negociações jurídicas, quais seja: a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

REFERÊNCIAS

DINIZ, Maria Helena. Seguro. In: **Tratado Teórico e Prático dos Contratos**: vol. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1.993, p. 319-351.

FIUZA, César. **Direito Civil**: curso completo. 17 ed. São Paulo: Ed Revista dos Tribunais; Belo Horizonte: Del Rey Editora, 2014.

_____, **Direito Civil**: curso completo. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.

FIUZA, Ricardo et. Al. **Código Civil Comentado**, 8 ed. São Paulo. Ed. Saraiva, 2012.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Contratos e atos unilaterais**. 10 ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2013.

MEIRELLES, Hely Lopes. **Licitação e Contrato Administrativo**. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2002

TARTUCE, Flávio. **Teoria geral dos Contratos e Contratos em espécie**. 9 ed. São Paulo: Ed. Método, 2014.

VENOSA, Silvio e Salvo. **Direito civil**: Teoria das obrigações e teoria dos contratos. 14^a ed. São Paulo: EdAtlas,2014,

